

**QADIMGI O'RTA OSIYO DAVLATLARIDAGI ELCHILARNI QABUL
QILISH MAROSIMLARINING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA QADIMGI
XITOIY DAVLATI BILAN ELCHILIK ALOQALARI**

Raximberganov Jo'rabek Otanazar o'g'li

Ma'mun univertiteti tarix kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Qadimdan davlatlar paydo bo'libdiki boshqa dushman yoki ittifoqchi davlatlar bilan elchilik aloqalarini olib borishgan. Bunda asosan marosimlarning ko'ngildagiday o'tkazish juda muhim ro'l o'ynaydi. Tarixdan ma'lumki har qanday davlatning elchisiga qilingan hurmat o'zaro munisabatlarda qo'l keladi. Podshohlar yoki xonlar marosimlar orqali elchilarda yaxshi ta'surot qoldirgan. Bu ta'surot bilan o'z yurtlariga qaytib borgan zahoti podshoxga yetkazgan, bu bilan o'sha davlat kuch qudratini izohlashgan. Bu maqolada XI asrdan to XIX asrgacha bo'lgan O'rta Osiyo tarixi haqida so'z boradi.

Kalit so'z. Diaspora, "Siyosatnoma", Rui Gonsales de Klavixo, shig'ovul, Tillado'zi to'n, parvonachi, to'qsoba, Sonomu Chelin, "Abdullanoma", elchi, karvon, otboqar.

**SPECIFIC ASPECTS OF THE CEREMONIES OF RECEIVING
AMBASSADORS IN ANCIENT CENTRAL ASIAN STATES AND EMBASSY
RELATIONS WITH THE ANCIENT CHINESE STATE**

Rakhimberganov Jorabek

Teacher of the history department of Mamun University

Annotation. Since ancient times, there have been countries that had diplomatic relations with other enemy or allied countries. In this case, a very important role is played by the proper conduct of rituals. It is known from history that the respect given to the ambassador of any country comes in mutual relations. Kings or khans made a good impression on ambassadors through ceremonies. As soon as he returned to his country with this impression, he conveyed it to the king, explaining the power of that state. This article talks about the history of Central Asia from the 11th to the 19th century.

Key words. Diaspora, "Politics", Rui González de Clavijo, shigovul, Tilladozi ton, propeller, toksoba, Sonomu Chelin, "Abdullanoma", ambassador, caravan, horseman.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕМОНИИ ПРИЕМА ПОСЛОВ В ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ПОСОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ДРЕВНЕКИТАЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ

Рахимбергганов Джорабека

Преподаватель исторического факультета Университета Мамун

Аннотация. С древних времен существовали страны, которые имели дипломатические отношения с другими вражескими или союзными странами. В этом случае очень важную роль играет правильное проведение ритуалов. Из истории известно, что уважение к послу любой страны возникает во взаимоотношениях. Короли или ханы производили хорошее впечатление на послов посредством церемоний. Как только он вернулся в свою страну с этим впечатлением, он передал его королю, объяснив мощь этого государства. В данной статье рассказывается об истории Средней Азии с 11 по 19 века.

Ключевое слово. Диаспора, «Политика», Руи Гонсалес де Клавихо, шиговул, Тилладози тон, пропеллер, токсоба, Соному Челин, «Абдуллонома», посол, караван, всадник.

KIRISH

Manbalardan shu narsa ma’lum bo’ladiki, O’rta Osiyo davlatlarida elchilarni qabul qilish tartib-qoidalari qadim zamonlardanoq hukmdorlarning diqqat-e’tiborida bo’lib kelgan va bu masalaga har vaqt jiddiy munosabatda bo’lingan. Diplomatiamiz tarixiga oid ko’plab asarlarda uning yo’l-yo’riqlari atroflicha tahlil etilgan. Yuqorida eslatilgan Nizomulmulkning XI asrda bitilgan “Siyosatnoma”sida bu haqda, jumladan quyidagilarni o’qiyimiz: “Agar atrof mamlakatlardan kelgan elchilar hukmdor saroyiga yetgunlaricha, garchi ularning kelishlari haqida hech qanday xabar olinmagan taqdirda ham ular e’tiborsiz qoldirilsalar zudlik bilan xabar yetkazilmasa - bu hol davlatdagi tartib qoidalarning yaxshi yo’lga quyilmaganligi tarzida baholanadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Sarhadlardagi ma’murlarga uqtirib qo’yilishi lozimki, ular elchilarga darhol ishonchli bir vakilni kuzatuvchi etib tayinlasinlar va bu vakil ularni ma’lum bir manzilga (shaharga) yetkazib qo’ysin va u yerdagi ishonchli mulozimga topshirsin, toki u ham elchilarni navbatdagi manzilgacha kuzatib borsin. Bu tartib elchilar hukmdor saroyiga yetgunlaricha davom etsin. Har bir to’xtamda elchilarni ziyofat qilib, ularni xushfe’llik bilan kutish, keyingi manzilgacha zarur oziq-ovqatlar bilan ta’minlash lozim, chunki ularga nisbatan ko’rsatilgan har bir yaxshilik yoki yomonlik

qabilidagi xatti-harakatlar hukmdor tomonidan amalga oshirilgan tadbir sifatida baholanishini unutmashlik darkor” [1].

Amir Temur saroyida chet ellik elchilarni qabul qilish marosimi elchilar chegaradan o‘tib, uning mulklari hududiga qadam qo‘yishlaridan boshlanar edi deyish mumkin. Mamlakat bo‘ylab shunday tartib o‘rnatilgan ediki, elchilar yo‘lidagi shahar va qishloqlarning hokimlari ularni kutib olar, aholi uylaridan gilamlar chiqarib joy solar, dasturxon yozib mehmonnavazlik ko‘rsatar, tunash uchun munosib joy berar va yo‘lni davom ettirish uchun ot-ulov bilan ta‘minlashar edi. Bu yerning odati shunday, deb yozadi Ispaniya (Kastiliya) qiroli Genrixning Amir Temur saroyiga yuborgan elchisi Rui Gonsales de Klavixo[2].

Agarda Amir Temur kimniki biror yerga yuborsa, balki uning qoshiga kimdir kelayotgan bo‘lsa, shu tarzda kutib olishadi va xar kuni yangi ot bilan ta‘minlashadi, deb davom etadi elchi. Bu otlar aholi bor yerlarda ham, yo‘q yerlarda ham amirning buyrug‘iga ko‘ra tayyor turadi, ularga qaraydigan odamlar tayinlanadi. Aloqa tizimida o‘rnatilgan bunday muntazam tartib nafaqat elchilarga qulay sharoit yaratadi, balki Amir Temur bepoyon mulklarining har chekkasidan xabardor bo‘lib turadi. [2].

Ispaniya alchilari Amir Temur davlatidagi yo‘llarida o‘rnatilgan tartib-intizomdan bahramand bo‘lib, Samarqandga yetib kelganlarida ular Samarqandga yaqin Guliston bog‘iga joylashtirilib, bir hafta davomida mehmondorchilikda dam oladilar. Amir Temur qarorgohi - Dilkusho bog‘ida - ularni qabul qilish marosimi bo‘lib o‘tadi. Ispaniya qiroli elchisi Rui Gonsales de Klavixoning safar xotiralariga bag‘ishlangan asarida bu marosim shunday tasvirlanadi: “Amirning yaqinlaridan ikkita mirza ularni qo‘ltiqlab boshlab boradilar. Oldinda Ispaniya qiroli yuborgan sovg‘alarni kutargan odamlar ularni namoyish qilib o‘tadilar. Elchilarni avval keksa bir shaxs oldida to‘xtatadilar - u amirning egachilaridan birining o‘g‘li edi - unga ta‘zim qilgach, o‘sha yerda o‘ltirgan yosh o‘spirinlar qoshiga olib boradilar - ular amirning nevaralari edi - ularga ham ta‘zim qiladilar. Ispaniya qirolining maktubini topshirish vaqtida ham shunday odat qo‘llaniladi. Xatni o‘tirgan o‘spirinlardan biri (Mironshohning o‘g‘li) oladi va uchala o‘spirin o‘rinlaridan turib, maktubni amirga eltadilar. Shunda elchilarga olg‘a yurish buyuriladi va ular ro‘baro‘da supada o‘tirgan amirni ko‘rgan zamon qo‘llarini ko‘ksilariga qo‘yib, tiz cho‘kib ta‘zim qiladilar. Ta‘zim uch marta takrorlanadi va elchilar tiz cho‘kkan holda qoladilar. Amir ularga o‘rinlaridan turishni va yaqinroq kelishni buyuradi - hamroh bo‘lgan mirzalar o‘z joylarida qoladilar. So‘ng amir oldida turgan uchta mirza kelib, elchilarni qo‘ltiqlab amir qoshiga olib keladilar. “Amir qulini o‘pish uchun uzatmadi, - deb yozadi Rui Gonsales de Klavixo. - Bu ularning odatiga kirmaydi va buyuk hukmdorlardan hech birining qo‘lini o‘pmaydilar - chunki o‘zlari haqida fikrlari baland” [2].

Amir elchilarga qirollari, uning sog‘lig‘i, ishlari haqida savollar beradi - javob oladi. Elchilar o‘z elchiliklarining maqsadini tushuntiradilar - amir diqqat bilan quloq soladi. Amirning nevarasi qirol yuborgan xatni baland ko‘tarib bobosi oldida turadi. Shu on ilohiyat ilmlari magistri tilmochga qarab: «Senyorga ayting, amirning qirol o‘g‘li yuborgan bu xatni mendan boshqa hech kim o‘qiy olmaydi va qachon ayu hazratlariga ma‘qul bo‘lsa, o‘qib beraman » Shunda amir nevarasi qo‘lidagi xatni oladi, ochadi va uni hozir o‘qishni istayotgani, biroq keyinroq, yolg‘iz qolganda tilmochni chorlashini va xatni o‘qishini aytadi. Keyin mirzalar elchilarni o‘rinlaridan turgazib, qo‘ltiqlab amir o‘tirgan supaga olib borib, uning o‘ng tomoniga o‘tqazadilar. Amir ularni Xitoy elchisidan yuqori o‘tqazishni buyuradi. Ispaniya elchilari va boshqa daalatlardan kelgan elchilarni joylashtirib bo‘lgach, ziyofat boshlanadi. Ziyofatdan keyin amir oldida elchilar keltirgan sovgalarni namoyish qiladilar. Shundan so‘ng maxsus tayinlangan shaxs elchilarni boshpana uchun ajratilgan manzilga eltib qo‘yib, lozim bo‘lgan barcha narsalar bilan ta‘minlab turadi. [4].

Bu davrda Buxoro amirlari saroyida joriy bo‘lgan chet ellik elchilar, tuman raislari, ulus boshliqlarini qabul qilish marosimlarining tartib qoidalari haqida yozma risola ham mavjud bo‘lgan. Mahmud bin Vali[5]. elchilarni qabul qilish marosimining tartibi shunday tasvirlanadi: «Eng avval shigovul oldinga chiqadi va hukmdorga elchini yuborgan zotning arzi va iltimoslarini (sovg‘alari bilan) bayon qiladi; keyin u bir necha qadam orqaga chekinadi va elchining salomlarini, uni qabul qilish (“ko‘rinish”) haqidagi iltimoslarini va uning tortiqlarini yetkazadi. Agarda elchi mashhur amirlar sirasiga kirsam, mansabdor shaxslardan ikki kishi (parvonachi, to‘qsoba va h.k.) ikki tarafdin unga yaqinlashadilar va uni yuksak taxt poyasiga olib keladilar. “Ollahning soyasi bo‘lmish hukmdorning qo‘li uning saodatmand yelkasiga tekkanda” xuddi shunday tarzda elchini o‘rab oladilar va o‘zining oldingi joyiga kuzatib qo‘yadilar. Shundan so‘ng hukmdor ko‘rsatma beradi—u majlisning o‘ng tomonigami yoki chap tomoniga o‘tirsin. Elchi ko‘rsatilgan yerga o‘ltiradi va toki undan so‘ramagunlaricha gap boshlamaydi.» [5].

Hofiz Tanish Buxoriy o‘zining “Abdullanoma” asarida 1587 yili Hindistondagi boburiylar sulolasidan bo‘lgan Akbarshoh (1542-1605) saroyiga yuborilgan Abdullaxonning (1557-1599) elchisi Mir Kuraysh bilan birgalikda uning elchilari Hakim Humom va Sadr Jahonning kelganligi haqida ma‘lumotlar beradi. Asarda Hindiston elchilarini Buxoro amiri saroyida qabul qilish marosimi shunday ta‘riflanadi: “Sulton Husayn Mirza madrasasida katta bazm uyushtirildi. Abdullaxon uchun taxt o‘rnatilib, uning atrofida, amallariga qarab, noiblar, amir va lashkarboshilar joylashdilar. Tillado‘zi to‘nlar kiygan va marvaridlar qadalib bezatilgan xanjarlar taqqan maxsus kishilar xizmatda edilar. Saroy hojiblarining quloqpari xon farmoyishiga qaratilgan edi.

Majlis boshlanishi bilan Hakim Humom, Sadr Jahon va elchilikning boshqa kishilari bazmga taklif etildilar. Hind elchilariga ularning shohlari elchilarni qanday tartibda qabul qilsa, shu tartib-qoidaga asosan murojaat qilishlariga ijozat berildi. Hind elchisi Hakim Humom hayajonga to‘lgan holda yigirma yetti marotaba salom berdi. Salom shundan iborat ediki, qo‘l-kaftlarini yerga tekkizib, so‘ng balandga ko‘taradi va oldinga qadam tashlab boshini quyi soladi. Oliy joyga (taxtga) yaqinlashganda elchi tizzasida turib xon qo‘lini o‘padi va o‘zi bilan keltirgan nomani uzatadi. Nomaning mazmuni shundan iborat ediki, - deb yozadi Hofiz Tanish Buxoriy, - muhabbat va do‘stlik haqida so‘ylanib, umumiy dushman (Eron)dan saqlanish uchun birgalikda harakat qilish taklif etiladi” [6].

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish kerakki Saroydagi mavjud bo‘lgan har qanday marosim o‘zining ma’no mazmuniga ega. Shuni takidlash kerakki elchiga o‘lim yo‘q qabilida ko‘pchilik davlatlar elchilarga har qanday sharoitda ham o‘lim bilan tahdid qilmagan . Bu hol davlatning obrosi va podshoning shon-shuhrati bilan bog‘liqdir. Elchilar siyosiy vaziyatda juda katta ro‘l o‘ynaydi yani elchi har tamonlama aqilli shu bilan birgalikda davlatning obro va e’tibori shu bilan bog‘liq bo‘lgan . Agar qaysi bir davlatga elchi borsa albatta o‘z mamlakatiga manfaatli shartnomalar bilan borishi kerak. Shuning uchun ham elchi asosiy vazifani bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сиасат-намэ. Книга о праелении вазира XI столетия, МоскваЛенинград, 1949. с. 101.
 2. Руи Гонсаяес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М., Наука. 1990.
 3. М. Хайруллаев УЗБЕК ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИДАН Тошкент — 2003
 4. Махмуд бин Вали. Море тайн относительно доблестей благородних (География). Введение. (Перевод, примечания, указатели
 5. Бартольд В.В Сочинения. 1.11.4.2. М., 1964. с. 389.
 6. Низомуддинов И.Ф. ХУ1-ХУШ асрларда Ўрта ОсиёҲиндистон муносабатлари. Тошкент. "Фан 1969. 35-6.
- Ходжаев А., Каримова Н., Қўлдошев Ш., Джуманиёзова Ф., Азимов Х. Ўзбекистон – Хитой муносабатлари тарихидан. –Тошкент: «Fan ziyosi» нашриёти, 2022. – 216 бет